

MAKTAB BIOLOGIYA TA'LIMIDA O'QUVCHILARNI KOGNITIV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xonnazarova Saltanat To'lqinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Kognitiv faoliyat - bu idrok, fikrlash, xotira, e'tibor, nutq kabi aqliy jarayonlar yordamida atrofda voqelikni bilishga qaratilgan ongli faoliyat. Kognitiv faoliyat-bu o'qituvchi tomonidan qo'yilgan o'quv muammolarini hal qilish jarayonida bilim va harakat usullarini o'zlashtirish va o'z-o'zini rivojlantirish faoliyati.

Tayanch tushunchalar: Kognitiv faoliyat, bilim, rivojlantiruvchi, texnologiya, pedagogik faoliyat.

Abstract: Cognitive activity is a conscious activity aimed at knowing the surrounding reality with the help of mental processes such as perception, thinking, memory, attention, speech. Cognitive activity is the activity of mastering knowledge and action methods and self-development in the process of solving educational problems set by the teacher.

Key words: Cognitive activity, knowledge, developmental, technology, pedagogical activity.

Kognitiv - bilish jarayoni. U nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga, balki subyektning (talabaning) o'zi uchun ham ijtimoiy tajribani (axloqiy, madaniy, amaliy, ijodiy va boshqalar) maqsadli o'zlashtirish tufayli uning shaxsiy fazilatlarini takomillashtirish, rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, o'quv jarayonida talabalarning kognitiv faoliyati uchta o'zaro bog'liq bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Birinchi bosqichda o'rganilayotgan materialni idrok etish, tushunish va yodlash yoki nazariy bilimlarni o'zlashtirish sodir bo'ladi.

2. Ikkinchi bosqichda ushbu bilimlarni amalda qo'llash bo'yicha ko'nikma va ko'nikmalar ishlab chiqiladi, bu maxsus o'quv mashqlarini tashkil qilishni talab qiladi.

3. Uchinchi bosqichda o'rganilayotgan material bo'yicha bilimlarni yanada mustahkamlash va chuqurlashtirish, ularni birlashtirish va amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish amalga oshiriladi.

Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida organik olamning qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi va bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. O'qituvchi ta'limjarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O'qituvchi uchun ta'lim jarayoni o'quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog'langan va mazkur jarayonni tahlil qiladigan, umumlashtirib, tegishli hollarda o'zgartirishlar kiritadigan ishjarayoni, kasbiy pedagogik faoliyati sanaladi. Darsda o'quvchilarning bilish faoliyati va o'qituvchining pedagogik faoliyati bir-biriga uyg'un ravishda tashkil etilgandagina o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin. O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish dars strukturasi asosini tashkil etadi. Shu sababli bu masalani chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq. Muammoli ta'limning texnologiyasining asosiy g'oyasi shundan iboratki, bilim ko'pincha o'quvchilarga tugallangan shaklda berilmaydi, balki ular tomonidan muammoli vaziyatda mustaqil kognitiv faoliyat jarayonida o'zlashtiriladi. Rivojlantiruvchi ta'limni faqat o'qituvchining tafakkur rivojlanishining qonuniyatlari haqidagi

bilimlarga tayangan holda, maxsus pedagogik vositalar yordamida o'rganish jarayonida o'quvchilarning aqliy qobiliyatlari va kognitiv ehtiyojlarini shakllantirish bo'yicha maqsadli ish olib borishi mumkin. Bunday mashg'ulotlar muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Psixologlar "faol fikrlash", "mustaqil fikrlash", "ijodiy fikrlash" tushunchalarini aniq ajratib turadilar. Fikrlash har doim faol va turli darajalarga ega. Har qanday o'quv jarayoni faoldir. Ammo faol fikrlash mustaqil yoki ijodiy bo'lmasligi mumkin. Talabalarga aqliy faoliyatning tayyor usullarini o'rgatish ijodiy emas, balki oddiy faoliyatga erishish yo'lidir. Muammoli ta'limda faoliyat shundan iboratki, talaba haqiqiy materialni tahlil qilib, taqqoslab, umumlashtirib, konkretlashtirib, o'zi undan yangi ma'lumot oladi. Muammoli ta'limda fikrlashni faollashtirishdan maqsad - stereotip bo'lmagan vazifalarni hal qilish uchun aqliy harakatlar tizimini o'rgatishdan iboratdir. Talabalarning haqiqiy faolligi muammolarni hal qilish yo'llarini topish bilan tavsiflanadi. Agar izlanish nazariy yoki amaliy muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lsa, u muammoli ta'limotga aylanadi. Muammoli ta'limning texnologiyasining maqsadi, nafaqat ilmiy bilimlar natijalarini, bilimlar tizimini, balki o'z yo'lini, bu natijalarni olish jarayonini o'zlashtirish, o'quvchining bilim mustaqilligini shakllantirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Muammoli ta'lim talabalarning kognitiv mustaqilligini shakllantirishga, ularning mantiqiy, oqilona, tanqidiy va ijodiy fikrlash hamda kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Tafakkur psixologiyasi qonuniyatlari, ilmiy izlanishlar mantig'iga tayangan holda muammoli ta'lim o'quvchi intellektini, uning hissiy sohasini rivojlantirishga va shu asosda dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu muammoli ta'lim va an'anaviy tushuntirishillyustrativ ta'limning asosiy farqidir. Muammoli ta'lim nafaqat ilmiy bilimlar natijalarini o'zlashtirishni, balki bilim yo'lini, ijodiy faoliyat usullarini ham o'z ichiga olib o'rganiladi.

Polshalik didaktik olim V.Okonning “Umumiy didaktikaga kirish.” nomli kitobida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning quyidagi yo'llari ko'rsatilgan:

1. Bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyati quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

- o'quv materialini bilan dastlabki tanishish;
- o'quv materiallarini o'rganish;
- o'zlashtirilgan bilimlarni avval o'zlashtirilgan bilimlar bilan taq- qoslash ;
- bilimlarni tizimga solish va mustahkamlash
- o'zlashtirilgan bilimlarni yangi holatlarda qo'llash.

2. O'quvchilarning bilish faoliyatini mustaqil ish asosida tashkil etish:

- muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarish;
- o'quv topshiriqlarining maqsadini aniqlash;
- mustaqil izlanish orqali savollarga javoblar topish;
- nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar asosida javoblarning to'g'riligini tekshirib ko'rish;
- bilimlarni tizimga solish va mustahkamlash;
- bilim, ko'nikma va malakalarni yangi vaziyatlarda qo'llash.

3. O'quvchilarning bilish faoliyatini ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida tashkil etish:

- o'quv faoliyatini amalga oshirish maqsadi, borishini aniqlash;
- o'quv faoliyatning modelini tuzish;
- faoliyatni bajarish namunasini ko'rsatish;
- o'quvchilar tomonidan ishni bajarish;
- Faoliyatni takrorlash va xatosiz bajarishni o'rganish.

4. O'quvchilarning bilish faoliyatini axloqiy sifatlarni shakllantirish maqsadida tashkil etish:

- o'qituvchining ko'rsatmasi yoki tavsiyasiga binoan, tavsiya etilgan adabiyotlarni

topish;

- qo'shimcha o'quv adabiyotlar bilan tanishish;
- o'rganilgan axborotlarni tahlil qilish va baholash;
- adabiyot muallitiningjamiyatning ma'naviy-ma'rity sohasida yoki fan rivojiga qo'shgan hissasini aniqlash va baho berish;
- o'quvchilarning o'z xulqi va axloqiy sifatlarini rivojlantirish yuzasidan umumiy xulosasi.

Ta'lim jarayonini tarbiya bilan, bilim, ko'nikma va malakalarni bir-biri bilan ajratilgan holda shakllantirishga mo'ljallangan o'quv faoliyatini tashkil etish mumkin emas. O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etganda, ta'lim-tarbiya jarayonini yaxlit, bir tizim holatida, bilim, ko'nikma va malakalami bir-biri bilan uzviy ravishda shakllantirish lozimligini qayd etish zarur. Yuqorida qayd etilgan vazifalarni hal etish va an'anaviy ta'lim tizimidagi kamchiliklarga barham berish, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarning bilish faoliyatini yalpi o'qitish bilan bir qatorda, individual va kichik guruhlarda o'qitishni tashkil etish maqsadga muvofiq. O'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etilganda o'quvchilar o'quv materialini mustaqil o'zlashtiradilar, ularning aqliy rivojlanishi, qiziqishi, ehtiyoji, iqtidori, bilimlami o'zlashtirish darajasi hisobga olingan holda tuzilgan o'quv topshiriqlarini mustaqil bajaradi va o'z bilish faoliyatining subyektiga aylanadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida subyekt-subyekt munosabatlarni vujudga keltirishda o'quvchilarning bilish faoliyatini individual va kichik guruhlarda tashkil etish maqsadga muvofiq. O'quvchilarning bilish faoliyatini individual tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

- o'quv topshirig'ining didaktik maqsadini aniqlash;
- mustaqil izlanish maqsadini va maqsadni amalga oshirish yo'llarini aniqlash;
- o'z mustaqil ishini tashkil etish;
- o'quv materialini mustaqil o'rganish;

- o'rganilayotgan obyektlarni taqqoslash, o'xshashlik va farqlarni, o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash;

- olingan natijani loyihalash, uning maqsadga muvofiqligini tekshirish;
- natijani tahlil qilish, tegishli hollarda unga o'zgartirishlar kiritish.

O'quv topshiriqlarini individual bajarish jarayonida o'quvchilarning aqliy faoliyati jalb etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonch ortadi va har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi, samaradorlik ortadi. Modulli ta'lim texnologiyasi, hamkorlikda o'qitish texnologiyasining metodlaridan foydalanib tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini individual tarzda tashkil etish asosan darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham foydalaniladi. Masalan, o'quvchilarning uy vazifasini bajarishida ularga tafovutlab yondashish imkoniyatlari mavjud. O'quvchilarga muayyan mavzular bo'yicha kuzatish va tajribalar o'tkazish, ma'ruza va referatlar va turli mavzularda o'tkaziladigan tanlovlar uchun materiallar tayyorlash shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.O. Tolipova. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2011
2. Azimov va boshqalar. Biologiya. Metodik qo'llanma. - T.:, Abu Ali ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti. 2002.
3. <http://www.dissert.ru/pedagog.html>
4. <http://www.ziyonet.uz/>
5. <http://www.istedod.uz/>